

MAKTABGACHA TA'LIM MUAASSASA TARBIYACHISINING SHAXSIY KASBIY KREATIVLIK VA KOMPETENTLIGI

Ilmiy rahbar: Mahmudov Siroj Solik o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Dusanov Suxrob Nasim o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi

4-boshqich talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim muaassasa tarbiyachisining shaxsiy kasbiy kreativlik va kompetentligi, muloqot madaniyati, imiji va etikasisiga oid mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kreativ ko'nikma hosil qilish, kasbiy kompetentligi muomala, muloqot madaniyati, imiji va etikasisiyodda saqlash, fikr yuritish usullari, ijodiy imkoniyatlar.

Annotation In this article, observations are made regarding the personal professional creativity and competence, communication culture, image and ethics preservation of a school teacher.

Key words: fostering creative development, professional competence in interactions, communication culture, maintaining image and ethical standards, brainstorming methods, creative possibilities.

Аннотация: В данной статье рассматриваются наблюдения по личной профессиональной креативности и компетентности педагога школьного образовательного учреждения, с акцентом на их культуру общения, имидж и этику.

Ключевые слова: развитие творческих способностей, профессиональная компетентность во взаимодействиях, культура общения, поддержание имиджа и этических стандартов, методы брейнсторминга, творческие возможности.

Maktabgacha ta'lim muaassasa tarbiyachisining shaxsiy kasbiy kreativlik va kompetentligi kasbiy faoliyati odob-axloq me'yorlari shaxsiy sifatlar, shaxsning malakali kasb egasi sifatida shakllanishiga zamin yaratib beradi, ya'ni shaxsiy va kasbiy sifatlar umumiy xarakterga ega. Kasbiy kamolot jarayoni mutaxassisning kasbiy o'zini o'zi belgilashning manbai hisoblanadi. Kasb tanlash, kasbiy ta'lim va tarbiya kasbga kirishish va kasbiy mahorat kasbiy kamolot bosqichlari hisoblanadi.

Ular shaxsiy-kasbiy sifatlarning shakllanish va kamol topishini nazarda tutadi. Shaxsiy xususiyatlarga va kasbiy faoliyatning motivasion asoslariga esa erkin muloqot yurita olish, hissiy barqarorlik, dominantlikka intilish, ijtimoiy yetuklik, ijtimoiy dadillik, ishonuvchanlik, mustaqillik, ishonch, o'z-o'zini nazorat qilish, qo'zg'aluvchanlik, asabiy taranglik, muvaffaqiyatga intilish, yutuqqa ehtiyoj, o'z-o'zini baholash kiradi. Kasbiy sifatlarga - odamlar ishonchini qozona bilish, safarbarlik, o'z mehnatini hisobga olish va iqtisodiy baholash, kuzatuvchanlik, qat'iyatlilik, chidam, uddaburonlik, turli xil va murakkab texnikadan foydalana bilish, uzoqni ko'ra bilishlik, tartiblilik, jamoada qulay sharoitni yaratish, tashabbuskorlik, amaliy mehnatga moyillik kiradi. Kasbiyshaxsiy xususiyatlarga, ishdagi muloqotmandlik, hissiy barqarorlik, ijtimoiy dadillik, marhamatlilik, kutilmagan holatlarga duch kelinganda o'zini yo'qotmaslik, ijtimoiy yetuklik, onglilik, halollik, umuminsoniy qadriyatlarni tasdiqlashga intilish, oqilona ishonuvchanlik, o'zini-o'zi nazorat qilish, qat'iyatlilik, tashabbuskorlik, safarbarlik, kuzatuvchanlik, tartiblilik, amaliy mehnatga moyillik va boshqalar kiradi. Kreativlik (lot., ing. "create" - yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) - individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi. Dunyoning AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya kabi ko'plab mamlakatlarida shaxs kreativligini tadqiq qilishga oid tadqiqotlar jadal olib borilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlar natijalari sifatida zamonaviy pedagoglar e'tiborini o'ziga jalb qilayotgan empirik natijalar, shuningdek, ilmiy farazlar, konsepsiyalarni qayd etish mumkin. Insonning ijodiy imkoniyatlari to'g'ridan-to'g'ri va bevosita uning bilim olish qobiliyatlari bilan bog'langan emas va hamma vaqt ham u intellekt testlarida namoyon bo'lavermaydi. Aksincha, ijodkorlik egallangan bilimlarning miqdori va turli-tumanligi bilan, balki qat'iy tarkib topgan tushunchalarni inkor eta oluvchi yangi g'oyalarni seza olishi bilan izohlanadi. Ijodiy g'oyalar odatda relaksasiya paytida, oldindan jiddiy izlanishlar natijasida tayyorlangan, tarqoq diqqat paytida yuzaga keladi. Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi.

Quyida kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyati qisqacha yoritiladi. 1. Ijtimoiy kompetentlik - ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish. 2. Maxsus kompetentlik - kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informasion, kreativ, innovasion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi. Ular o'zida quyidagi mazmuni ifodalaydi: a) psixologik kompetentlik - pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida ang'lay olish va bartaraf eta olish; b) metodik kompetentlik - pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash; 670 v) informasion kompetentlik - axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydalv) informasion kompetentlik - axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish; g) kreativ kompetentlik - pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish; d) innovasion kompetentlik - pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish; ye) kommunikativ kompetentlik - ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish. j) shaxsiy kompetentlik - izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namo'n qilish. z) texnologik kompetentlik - kasbiy-pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish. k) ekstremal kompetentlik - favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik. Xulosa qilib aytganda kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni ang'lay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi kasbiy kompetentlik negizida turli sifatlari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" T., A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Mavlonova R. Raxmonqulova N. va boshq. Umumiy pedagogika Darslik. T.: 2016.
3. Muslimov N. va boshq. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. 2013.
4. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 2(1), 1687-1692.
5. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "O 'ZBEK TILINI ONA TILI VA HORIJY TIL SIFATIDA O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI, 444.
6. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.
7. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.
8. BEKMURODOVA, H. (2024). O 'SMIRLARNI KASBGA YO 'NALTIRISH JARAYONIDA INDIVIDUAL XARAKTER XUSUSIYATLARINING TA'SIRI MUHIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMIL SIFATIDA. News of UzMU journal, 1(1.2), 78-82.
9. Худойназаров Қ, Қ. Д., Бекмуродова, Х., & Комилова, М. ШАХСЛАРАРО НИЗОЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ. ЁШЛАРДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ, РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ҚОНУНИЯТЛАР ЎРНИ, 325.
10. Axatova, D. (2024). AVITSENNA (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG'ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR. Talqin va tadqiqotlar.
11. Akhatova, D. (2024). IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF " BODY" AND " SOUL" IN ANCIENT

PHILOSOPHY. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 2(3), 24-26.

12. Akhatova, D. A. (2023). THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. World Bulletin of Management and Law, 22, 22-24.

13. Akhtamovna, D. A. (2023). IBN SINA THE SIGNIFICANCE AND STUDY OF THE BALANCE OF BODY, SOUL AND MIND. Academia Science Repository, 4(04), 1146-1148.